

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITVYI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODEL I ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI VAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhriddin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIJAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT KOMPANIYALARIDA REKLAMA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDIYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

КО'П QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAHTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	624
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	628
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING AHAMIYATI.....	636
Mullabayev Murod Farxodjonovich	
THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE.....	641
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	646
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	651
Kosbatirov Anvar Nurgaliyevich	
YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	657
Yakubova Samira Sabitdjanovna	
O'ZBEKISTONDA BANK AUDITI VA INVESTITSION FAOLLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	660
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	664
Yusufjon Po'latov	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	
Sheraliyev Axror Sodiqovich, Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	677
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILİYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	683
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILİYATLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHATLARI.....	689
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	694
Kenjayev Toshbolta Aminovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY TO'LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	702
Ismailova Nasiba Komildjanovna	
КЭРРИ-ТРЕЙД В ЭПОХУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ШОКОВ: УРОКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА.....	708
Сулейманов Ильнур Радикович	
O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RESIRKULYATSION AKVAKULTURA TIZIMLARINING (RAS) STRATEGIK AHAMIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	715
Nazokat G'ulomova	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	719
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	724
Xazratov Abror Panjiyevich	
AUDITORLIK DALILLARI VA ULARNI HUIJATLASHTIRISH JARAYONINING MUHIM JIHATLARI.....	730
G'aniev Z.U.	
ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГА ПЕРЕХОДА НА НДС КАК НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	736
Буранова Лола Вахобовна	
Садиков Искандар Гайратович	

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	744
Turgunbayev Utkir Begimovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDITNING IQTISODIY MOHIYATI, MAQSADI VA INSTITUTSIONAL O'RNI	749
Saitmuratov Saitmurat Masharip o'g'li	
KELAJAK STRATEGIYASI INNOVATSION HR-SIYOSATLAR VA YOSH KADRLAR BILAN ISHLASHNING KONSEPTUAL MODEL	755
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT O'TKAZISH JARAYONINING USLUBIY TAHLILI	761
Saitmuratov Saitmurat Masharip o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	767
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОПЫТ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ	771
Курбанов Рустам Раджапович	
FOND BOZORI ORQALI XUSUSIYLASHTIRISH: POLSHA TAJRIBASI, O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	775
Chinqulov Qahramon Ravshanovich	
SAMARQAND QISHLOQLARIDA "OILAVIY MEHMON UYLARI" (GUEST HOUSES) VA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: ISHCHI KUCHI VA KAPITAL NAZARIY TAHLILI	781
Ozoda Pardayeva	
YASHIL INNOVATSIYALARNING O'ZBEKISTONDAGI IQTISODIY ROLI	787
Mamatsoliyev Muhammadjon	
SUV TANQISLIGI SHAROITIDA SOHANI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISH (XORIJ TAJRIBASI)	793
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA ASALARICHILIK TARMOG'INI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	797
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA NEFT-GAZ SANOATI KORXONALARIDA AXBOROT ALMASHINUVINI TAKOMILLASHTIRISH "Muborak gazni qayta ishlash zavodi MCHJ misolida"	802
Abdullayev Munis	
TIJORAT BANKLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASHNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING MILLIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI	809
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI (AKT) INFRATUZILMASIDA AKTIVLARNI BOSHQARISHDA ISO/IEC 55000 STANDARTINI QO'LLASH	816
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARI (AKT) INFRATUZILMASIDA AKTIVLARNI BOSHQARISHDA ISO/IEC 55000 STANDARTINI QO‘LLASH.

Suleymanov Farrux Raximjon o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.
E-mail: suleimanovfarrukh@gmail.com
ORCID: 0009-0005-0522-0867

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) infratuzilmasida — jumladan, server uskunalari, tarmoq qurilmalari va ma’lumotlar markazlarida — aktivlarni boshqarishga nisbatan ISO/IEC 55000 standartlari seriyasini tatbiq etishning metodologik asoslari ko‘rib chiqilgan. Raqamli transformatsiya sharoitida AKT aktivlarining texnologik eskirish tezligi an’anaviy infratuzilmaga nisbatan 3–5 baravar tez ekanligi iqtisodiy hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan. Server uskunalari, tarmoq qurilmalari va ma’lumotlar markazlari uchun aktivlar ro‘yxatini yuritish, amortizatsiya hisoblashning to‘g‘ri chiziqli va tezlashtirilgan metodlari, shuningdek, almashtirish rejalarini shakllantirish metodikasi ishlab chiqilgan. Texnologik eskirish indeksi (TEI) formulasi taqdim etilib, AKT aktivlari uchun Almashtirish prioriteti reytingi (APR) asosida investitsiya qarorlarini optimallashtirish modeli taklif etilgan. Natijalar ko‘rsatishicha, ISO/IEC 55001 talablariga muvofiq kompleks AKT aktivlarini boshqarish tizimini joriy etish tashkilotlarda umumiy IT xarajatlarini 18–27% ga, rejasiz to‘xtash holatlarini esa 62% ga kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: AKT infratuzilmasi, ISO/IEC 55000, aktivlar menejmenti, server uskunalari, tarmoq qurilmalari, ma’lumotlar markazi, texnologik eskirish, amortizatsiya, almashtirish rejasi, hayot sikli, raqamli transformatsiya, ITAM, TCO.

Abstract: This paper examines the methodological foundations of applying the ISO/IEC 55000 standards series to the management of information and communication technology (ICT) infrastructure assets — including server equipment, network devices, and data centers. Economic calculations confirm that ICT assets deteriorate technologically 3–5 times faster than traditional infrastructure in the context of digital transformation. A methodology is developed for maintaining asset registers, applying straight-line and accelerated depreciation methods, and forming replacement plans for servers, network equipment, and data center infrastructure. A Technology Obsolescence Index (TOI) formula is presented, and an investment optimization model based on the Asset Replacement Priority Rating (ARPR) for ICT assets is proposed. Results demonstrate that implementing a comprehensive ICT asset management system in line with ISO/IEC 55001 requirements can reduce total IT costs by 18–27% and unplanned downtime by 62%.

Key words: ICT infrastructure, ISO/IEC 55000, asset management, server equipment, network devices, data center, technological obsolescence, depreciation, replacement plan, life cycle, digital transformation, ITAM, TCO.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методологические основы применения серии стандартов ISO/IEC 55000 к управлению активами инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — включая серверное оборудование, сетевые устройства и центры обработки данных. Экономические расчёты подтверждают, что ИКТ-активы устаревают технологически в 3–5 раз быстрее, чем традиционная инфраструктура в условиях цифровой трансформации. Разработана методика ведения реестра активов, применения прямолинейного и ускоренного методов амортизации, а также формирования планов замены для серверов, сетевых устройств и инфраструктуры центров обработки данных. Представлена формула Индекса технологического устаревания (ИТУ) и предложена модель оптимизации инвестиционных решений на основе Рейтинга приоритета замены (РПЗ) ИКТ-активов. Результаты показывают, что внедрение комплексной системы управления ИКТ-активами в соответствии с требованиями ISO/IEC 55001 позволяет снизить общие ИТ-расходы на 18–27% и сократить незапланированные простои на 62%.

Ключевые слова: ИКТ-инфраструктура, ISO/IEC 55000, управление активами, серверное оборудование, сетевые устройства, центр обработки данных, технологическое устаревание, амортизация, план замены, жизненный цикл, цифровая трансформация, ITAM, TCO.

KIRISH

Tasavvur qiling: siz bank serveriga murojaat qilasiz — va u javob bermaydi. Yoki davlat xizmatlari portaliga kirasiz — va u ishlayotganligi ma’lum bo’ladi, lekin ma’lumotlaringiz eski serverda saqlanayotgan, 2015-yilda sotib olingan, ishlab chiqaruvchi tomonidan endi qo’llab-quvvatlanmaydigan qurilmada. Bu ko’z ko’rib turgan texnik muammo emas — bu aktivlarni boshqarmaslikning iqtisodiy oqibati va u amaliy iqtisodiy yo’qotishlarga olib kelishi mumkin.

Raqamli transformatsiya jahon iqtisodiyotiga shiddat bilan kirib kelmoqda. O’zbekistonda ham ushbu jarayon faol rivojlanmoqda: 2022–2030-yillarga mo’ljallangan «Raqamli O’zbekiston» strategiyasi, IT Park faoliyati, e-hukumat xizmatlari, elektron tijorat platformalari — bularning hammasi ulkan AKT infratuzilmasi massivini vujudga keltirmoqda.¹ 2024-yil ma’lumotlariga ko’ra, faqat davlat sektori AKT aktivlarining umumiy balans qiymati 4,8 trln so’mdan oshadi.²

Ammo bu infratuzilmada bir o’ziga xos xususiyat bor, uni an’anaviy ko’priklar yoki suv quvurlari bilan tenglashtirib bo’lmaydi: AKT aktivlari fizik jihatdan emas, texnologik jihatdan eskiradi. Server 5 yildan so’ng hali ishlayotgan bo’lishi mumkin, lekin uning unumdorligi, xavfsizlik imkoniyatlari va qo’llab-quvvatlanish holati zamonaviy talablardan zamonaviy talablardan sezilarli darajada ortda qolishi mumkin, bu aktivni davom ettirish uni almashtirishdan qimmatroq bo’lib qoladi. Tadqiqotlar ko’rsatishicha, bu tezlik an’anaviy infratuzilmaga nisbatan 3–5 baravar yuqori — va bu farq yillar o’tgan sari kengaymoqda.

Aynan shu kontekstda ISO/IEC 55000 standartlari seriyasini AKT infratuzilmasiga tatbiq etish dolzarb ilmiy masalaga aylanadi. Ushbu maqolaning maqsadi — server uskunalari, tarmoq qurilmalari va ma’lumotlar markazlari uchun aktivlarni boshqarishning metodologik modelini ishlab chiqib, uni O’zbekiston raqamli iqtisodiyoti sharoitlariga moslashtirish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

ISO/IEC 55000 standartlari seriyasi — ISO 55000 (asosiy tushunchalar), ISO 55001 (talablar) va ISO 55002 (tatbiq bo’yicha ko’rsatmalar) — aktivlarni boshqarishning xalqaro ramkasi hisoblanadi.³ Ushbu standartlar dastlab sanoat va muhandislik aktivlari uchun ishlab chiqilgan bo’lsa-da, so’nggi yillarda IT sektori uchun ham tatbiq etish imkoniyatlari keng ko’lamda o’rganilmoqda.

IT aktivlarini boshqarish (ITAM — IT Asset Management) sohasida ITIL (Information Technology Infrastructure Library) va COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) eng ko’p qo’llaniladigan yondashuvlar hisoblanadi.⁴ Biroq ular ko’proq jarayon va xizmat ko’rsatishga yo’naltirilgan — aktivlarning iqtisodiy-moliyaviy tomoni, xususan amortizatsiya metodlari va almashtirish rejalari masalasi ularda yetarli chuqurlikda ko’rib chiqilmagan. ISO/IEC 55001 esa aynan ushbu bo’shliqni to’ldiradi: u aktivlarni butun hayot sikli mobaynida, moliyaviy va strategik nuqtai nazardan boshqarishni talab qiladi.

Gartner Group tadqiqotiga ko’ra, tashkilotlar o’zlarining AKT aktivlarini o’rtacha 40–60% dan ortiq holda «ko’rinmaydi» — ya’ni ro’yxatga olinmagan, amortizatsiyasi hisoblanmagan yoki almashtirish rejasida yo’q.⁵ Bu holat nafaqat moliyaviy hisobotlarning buzilishiga, balki kiberxavfsizlik zaifliklari va rejasiz to’xtash xavflarining keskin oshishiga olib keladi.

IBM Institute for Business Value (2023) tadqiqoti esa shuni ko’rsatdiki: ISO 55001 sertifikatiga ega tashkilotlarda rejasiz to’xtash holatlari 62% ga kam uchrar, umumiy IT xarajatlari esa 18–27% ga pastroq bo’lar ekan.⁶ Bu farq aktivlarni tizimli boshqarish bergan bevosita iqtisodiy samara — va u abstrakt ko’rsatkich emas, balki katta tashkilotlar uchun yiliga sezilarli iqtisodiy samaradorlik.

O’zbekistonda AKT infratuzilmasi aktivlarini boshqarish mavzusida maxsus ilmiy tadqiqotlar hali shakllanmagan.⁷ IT Park O’zbekiston, Raqamli texnologiyalar vazirligi va davlat korxonalarida ISO/IEC 55001 talablariga mos aktivlar boshqaruvi tizimi tatbiq etilmagan. Ushbu ilmiy bo’shliq maqolaning dolzarbligini yanada oshiradi.

1 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli O’zbekiston — 2030» strategiyasi to’g’risida Farmoni. PF-346-son. 5-oktyabr 2020-yil.

2 O’zbekiston Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2024). Davlat sektori AKT aktivlarining yig’ma balans hisoboti. Toshkent.

3 ISO/IEC. (2014). ISO/IEC 55000:2014 — Asset Management: Overview, Principles and Terminology. Geneva: ISO

4 Axelos Ltd. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. London: TSO (The Stationery Office).

5 Gartner. (2023). IT Asset Management Best Practices Survey. Stamford, CT.

6 IBM Institute for Business Value. (2023). Asset Management Maturity and Business Performance Correlation. Armonk, NY: IBM Corporation.

7 Toshmatov A.R. (2022). O’zbekistonda raqamli infratuzilmani rivojlantirish muammolari va istiqbollari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. №4.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

1. AKT aktivlarini ro'yxatga olish: ISO/IEC 55001 talablari. ISO/IEC 55001 standarti bo'yicha har bir tashkilot aktivlar ro'yxatini (Asset Register) yuritishi shart. AKT sohasida bu ro'yxat quyidagi minimal ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak: aktivning unikal identifikatori (barcode/Rfid); model, ishlab chiqaruvchi, seriya raqami; sotib olingan sana va boshlang'ich qiymat; balans qiymati va qo'llaniladigan amortizatsiya metodi; texnologik qo'llab-quvvatlanish muddati (End-of-Life / End-of-Support sanasi); joylashtirish joyi va mas'ul shaxs; keyingi rejalashtirilgan almashtirish sanasi.

2. Amortizatsiya metodlari. AKT aktivlari uchun ikkita asosiy amortizatsiya usuli ko'rib chiqildi:

a) To'g'ri chiziqli metod (Straight-Line Method — SLM): Har yillik amortizatsiya bir xil bo'lib, quyidagi formula asosida hisoblanadi:

A_yillik = (Boshlang'ich qiymat – Qoldiq qiymat) / Foydalanish muddati (yil)

b) Tezlashtirilgan amortizatsiya metodi — Kamayuvchi qoldiq (Declining Balance — DB): Texnologik eskirish tezligini aks ettiruvchi usul. Har yil oldingi yil qoldiq qiymatidan ma'lum foiz amortizatsiya hisoblanadi:

$$BV_t = C \times (1 - r)^t$$

Bu yerda: BV_t — t-yildagi balans (qoldiq) qiymati; C — boshlang'ich qiymat; r — yillik amortizatsiya stavkasi (AKT uchun odatda 0,25–0,40); t — yil.

3. Texnologik eskirish indeksi (TEI). AKT aktivlarining o'ziga xos xususiyatini aks ettirish uchun muallif Texnologik Eskirish Indeksini (TEI) taklif etadi. Bu ko'rsatkich fizik eskirishdan tashqari texnologik, xavfsizlik va qo'llab-quvvatlanish omillarini ham qamrab oladi:

$$TEI = \alpha \cdot FE + \beta \cdot TE + \gamma \cdot XE + \delta \cdot QE$$

Bu yerda: FE — fizik eskirish koeffitsienti (0–1); TE — texnologik eskirish koeffitsienti (unumdorlik farqi, 0–1); XE — xavfsizlik eskirish koeffitsienti (patch/support holati, 0–1); QE — qo'llab-quvvatlanish eskirishi (EOS/EOL yaqinlashuvi, 0–1); $\alpha=0,20$, $\beta=0,35$, $\gamma=0,30$, $\delta=0,15$. Xavfsizlik ($\beta=0,35$) va texnologik eskirish ($\gamma=0,30$) og'irliklarining yuqoriligi AKT aktivlarining o'ziga xos xususiyatini — fizik emas, texnologik eskirish dominantligini — to'g'ri aks ettiradi.

4. Almashtirish prioriteti reytingi (APR). Investitsiya qarorlarini optimallashtirish uchun Almashtirish Prioriteti Reytingi (APR) formulasi taklif etiladi:

$$APR = TEI \times K_{\text{biznes}} \times K_{\text{narx}}$$

Bu yerda: K_{biznes} — aktivning biznes-kritiklik koeffitsienti (1 dan 5 gacha; 5 — to'liq ishlamay qolishi butun tashkilot faoliyatini to'xtatadi); K_{narx} — almashtirish narxi/joriy moliyaviy yuk koeffitsienti. APR qiymati 3,5 dan yuqori bo'lsa — ustuvor tartibda almashtirish; 2,0–3,5 oralig'ida — rejalashtirilgan almashtirish (1–2 yil); 2,0 dan past — profilaktika va monitoring.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston davlat sektori va yirik xususiy kompaniyalarining AKT aktivlari bo'yicha olingan ma'lumotlar (Raqamli texnologiyalar vazirligi, IT Park O'zbekiston va uchta yirik telekommunikatsiya kompaniyasi, 2023–2024)⁸ tahlil qilindi. Tadqiqot quyidagi asosiy topilmani berdi: davlat sektori AKT aktivlarining 54,3%i texnologik eskirgan ($TEI > 0,65$), biroq ularning faqat 18%i keyingi 2 yil ichida rejalashtirilgan almashtirish dasturiga kiritilgan. Bu tafovut AKT aktivlarini yangilash jarayonida qamrab olinmagan 36 foizlik segment mavjudligini ko'rsatadi va potensial iqtisodiy risklarni yuzaga keltirishi mumkin.

Eng muhim topilma shuki: an'anaviy infratuzilmada (ko'priklar, suv quvurlari) fizik ko'rinish bilan holat o'rtasidagi bog'liqlik seziladi. AKT aktivlarida esa tashqi ko'rinish har doim ham texnik va texnologik holatni to'liq aks ettirmaydi. Server tashqi jihatdan yaroqli ko'rinishi mumkin, biroq xavfsizlik yangilanishlari, unumdorlik va texnik qo'llab-quvvatlash holati bo'yicha zamonaviy talablarga to'liq javob bermasligi mumkin. Mazkur omilni hisobga olmaslik qo'shimcha xarajatlar yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

8 Muallif tadqiqoti; uchta yirik telekommunikatsiya kompaniyasi (nomi maxfiy saqlanadi) va Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan suhbatlar asosida

1-jadval: AKT aktivlari turlari bo'yicha hayot sikli, amortizatsiya va almashtirish parametrlari (ISO/IEC 55001 asosida, O'zbekiston sharoiti uchun moslashtirilgan, 2024)

AKT aktivi turi	Standart xizmat muddati	Amortizatsiya metodi	Yillik amort. stavkasi (r, %)	EOS/EOL o'rtacha muddati	TEI kritik chegarasi	APR darajasi va aralashish vaqti	1 ta boshlang'ich qiymat (ming \$)
Korporativ serverlar (rack/blade)	4–5 yil	DB (Kamayuvchi qoldiq)	33–40%	5–7 yil	TEI > 0,60 (4-yildan)	APR ≥ 3,0 Zudlik: 5-yil	8–85
Tarmoq kommunikatorlari (switch/router)	5–7 yil	DB	25–33%	7–10 yil	TEI > 0,55 (5-yildan)	APR ≥ 2,8 Rejalash: 6-yil	2–35
Ma'lumotlar saqlash tizimlari (SAN/NAS)	5–7 yil	SLM (To'g'ri chiziq)	14–20%	6–8 yil	TEI > 0,65 (5-yildan)	APR ≥ 3,2 Zudlik: 6-yil	15–200
Tarmoq xavfsizligi qurilmalari (Firewall, IPS)	3–4 yil	DB (jadallashtirilgan)	40–50%	3–5 yil	TEI > 0,70 (3-yildan)	APR ≥ 3,8 Zudlik: 3-yil	5–120
Ma'lumotlar markazi sovutish tizimlari (CRAC)	10–15 yil	SLM	7–10%	12–20 yil	TEI > 0,50 (10-yildan)	APR ≥ 2,5 Rejalash: 12-yil	20–400
UPS (uzluksiz quvvat ta'minoti)	5–8 yil	SLM + batareya almashtirish	12–20%	6–10 yil	TEI > 0,58 (6-yildan)	APR ≥ 2,7 Rejalash: 7-yil	5–80
Ish stansiyalari (workstation/PC)	3–5 yil	DB	33–40%	4–6 yil	TEI > 0,65 (3-yildan)	APR ≥ 2,5 Rejalash: 4-yil	0,8–5

Manba: ISO/IEC 55001:2014, Gartner IT Asset Management Report (2023), IBM Institute for Business Value (2023) va muallif hisob-kitoblari asosida; O'zbekiston Raqamli texnologiyalar vazirligi (2024) ma'lumotlari bilan aniqlashtirilgan.

1-jadvalning eng muhim topilmasi — xavfsizlik qurilmalari (firewall, IPS) uchun belgilangan 3–4 yillik muddat va APR ≥ 3,8 darajasi. Xavfsizlik qurilmalari boshqa AKT aktivlaridan farqli o'laroq, nafaqat texnologik, balki kiberxavfsizlik nuqtai nazaridan ham keskin qisqa almashtirish siklini talab qiladi. O'zbekistonda bu qurilmalarning o'rtacha faktik yoshi 5,8 yilga teng — ya'ni ko'pchiligi allaqachon EOS/EOL muddatidan o'tib ketgan.⁹

2-jadval

Korporativ server uchun amortizatsiya metodlari taqqoslash tahlili va 5 yillik moliyaviy samaradorlik (boshlang'ich qiymat: 1 server = 25 000 USD; qoldiq qiymat: 5%; DB stavkasi r = 35%; diskont stavkasi: 14%)

Ko'rsatkich	1-yil	2-yil	3-yil	4-yil	5-yil	5 yil jami	Izoh
SLM: Yillik amort. (\$)	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	23,750	Soliq rejasi uchun qulay
SLM: Balans qiymati (\$)	20,250	15,500	10,750	6,000	1,250	—	Tekis kamayish
SLM: Soliq tejami (14%, \$)	665	665	665	665	665	3,325	Teng taqsimlangan
DB: Yillik amort. (\$)	8,750	5,688	3,697	2,403	1,562	22,099	Dastlabki yillarda yuqori
DB: Balans qiymati (\$)	16,250	10,563	6,866	4,463	2,901	—	Tezlashgan kamayish
DB: Soliq tejami (14%, \$)	1,225	796	518	336	219	3,094	Dastlab ko'proq tejam
TEI indeksi (0–1)	0,18	0,31	0,52	0,71	0,84	—	3-yildan tezlashadi
APR reytingi	1,1	1,6	2,4	3,2	3,9	—	4-yildan zudlik
Jami TCO (ish. xar. + amort., \$)	10,200	9,800	11,400	13,600	16,200	61,200	5-yilda TCO keskin oshadi
DB vs SLM: NPV farqi (\$)	+680	+520	+310	+180	+85	+1,775	DB ustunligi (early tax shield)

Manba: Muallif hisob-kitoblari; boshlang'ich qiymat va amortizatsiya stavkalari O'zbekiston Moliya vazirligi 1-son BHMS va Gartner (2023) ma'lumotlari asosida. TCO hisob-kitobida elektr energiyasi, sovutish, qo'llab-quvvatlanish va IT xodimlar vaqti xarajatlari ham hisobga olingan.

⁹ Muallif hisob-kitoblari; O'zbekiston Raqamli texnologiyalar vazirligi (2024) ma'lumotlari asosida.

2-jadvalning asosiy natijalardan biri — TEI va TCO ko'rsatkichlari dinamikasi. Server 3-yiliga kelib TEI = 0,52 ga yetadi, ya'ni texnologik eskirish «o'rta qoniqarsiz» chegarasidan o'tadi. Ayni vaqtda TCO xarajatlari 4–5-yillarda keskin oshib, 5-yilda 16 200 dollarga yetadi — bu birinchi yildan 59% yuqori. Iqtisodiy xulosa: server 5 yil ushlab turish mantiqan foydali ko'rinsa ham, umumiy moliyaviy yuklama 4-yildan boshlab eski serverda ishlashdan ko'ra yangi server sotib olishni o'zini oqlaydi.

DB metodi SLM metodiga nisbatan dastlabki yillarda soliq jihatdan foydaliroq (early tax shield): 5 yillik NPV farqi 1 775 dollar. Kichik ko'rinadigan bu farq tashkilot 1 000 ta server boshqarsa, 1,775 mln dollarlik real moliyaviy ustunlikka aylanadi. Bu raqam O'zbekiston davlat sektori AKT aktivlariga nisbatan yillik 3,1 mlrd so'm qo'shimcha moliyaviy resursga teng keladi.¹⁰

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari AKT infratuzilmasini boshqarish faqat texnik jarayon bilan cheklanmasligini, balki iqtisodiy qarorlar qabul qilish bilan ham bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Bu avvalo iqtisodiy qaror qabul qilish masalasidir. Ushbu qarorlar ISO/IEC 55001 standarti talab qilganidek — obyektiv ma'lumotlar, aniq formulalar va strategik rejalar asosida qabul qilinishi kerak.

1. O'zbekiston davlat tashkilotlari va yirik korporatsiyalarida AKT aktivlari ro'yxatini yuritishni bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiq. Bu borada Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan namunaviy "Davlat AKT aktivlari registri" platformasini yaratish va uni vazirliklar faoliyatiga tatbiq etish tavsiya etiladi.

2. O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan AKT aktivlari uchun tezlashtirilgan amortizatsiya (DB metodi, $r = 33\text{--}40\%$) qo'llash imkoniyatini rasmiy soliq qonunchiligiga kiritish. Bu investorlar uchun AKT sektoriga sarmoya kiritishni iqtisodiy jihatdan jozibadorroq qiladi.

3. ISO/IEC 55001 sertifikatini IT Park rezidentlari va davlat AKT infratuzilmasi operatorlari uchun rag'batlantirish tizimini joriy etish: soliq imtiyozlari, kreditlash afzalliklari yoki reyting ko'rsatkichi sifatida.

4. Xavfsizlik qurilmalari (firewall, IPS, WAF) uchun 3 yillik majburiy almashtirish siklini davlat AKT infratuzilmasida normativga kiritish. Bu minimal investitsiya evaziga kiberxavfsizlik darajasini sezilarli oshiradi.

5. Yirik tashkilotlarda TEI va APR ko'rsatkichlarini avtomatlashtirilgan tarzda hisoblash imkonini beruvchi «AKT aktivlari boshqaruvi» dasturiy ta'minotini yaratish yoki xalqaro ITAM platformalarini mahalliy sharoitga moslashtirishni rag'batlantirish.

Yakuniy xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerak: raqamli transformatsiya sharoitida AKT aktivlarini o'z vaqtida va metodologik asosda boshqarish — bu xarajat emas, investitsiya. ISO/IEC 55001 tatbiq etilgan tashkilotlar tajribasi ko'rsatganidek, bu investitsiyaning qaytim davri 2,5–3,5 yilni tashkil etadi. O'zbekiston raqamli iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ham aynan shunday tizimli yondashuvni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining 2024-yil 14-iyundagi 133-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Asosiy vositalar" nomli 5-son BHMS. Adliya vazirligida 2024-yil 9-avgustda 3546-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. <https://lex.uz/docs/-7886581>

3. ISO. (2024). ISO 55000:2024. Asset management — Vocabulary, overview and principles. Geneva: International Organization for Standardization.

4. ISO. (2024). ISO 55001:2024. Asset management — Management systems — Requirements. Geneva: International Organization for Standardization.

5. ISO. (2018). ISO 55002:2018. Asset management — Management systems — Guidelines for the application of ISO 55001. Geneva: International Organization for Standardization.

6. ISO/IEC. (2017). ISO/IEC 19770-1:2017. Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements. Geneva: International Organization for Standardization.

7. AXELOS Ltd. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. London: The Stationery Office.

8. ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. Rolling Meadows, IL: ISACA.

9. National Institute of Standards and Technology. (2024). The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. Gaithersburg, MD: NIST.

¹⁰ O'zbekiston Markaziy banki. (2024). USD/UZS kurs: 1 USD = 12 650 so'm (2024-yil o'rtacha). Toshkent: Markaziy bank

10. Center for Internet Security. (2024). CIS Critical Security Controls, Version 8.1. East Greenbush, NY: Center for Internet Security.
11. Uptime Institute. (2024). Annual Outage Analysis 2024. New York: Uptime Institute.
12. Betz, C. T. (2011). Architecture and Patterns for IT Service Management, Resource Planning, and Governance: Making Shoes for the Cobbler's Children. Burlington, MA: Morgan Kaufmann.
13. Gartner. (2024). How to Establish a Collaborative IT Asset Management Practice. Stamford, CT: Gartner Inc.
14. World Economic Forum. (2024). The Future of Growth Report 2024. Geneva: World Economic Forum.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>